

Detección, seguimiento y conteo de ganado con Visión Computacional

Nombres y Apellidos	Luis Ernesto Dos Santos		
C.I	8139013117		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	ldossantosp@gmail.com		
Docente/s tutor/es	Bruna de Vargas Guterres		
Fecha de presentación	16 sept 2024		

Resumen

Uruguay es un país eminentemente agrícola y ganadero, siendo sus productos agropecuarios una de sus principales exportaciones. Sin embargo, la industria ganadera aún carece de soluciones inteligentes y de bajo costo para apoyar sus actividades, especialmente en lo que respecta a los pequeños productores. En este sentido, el presente trabajo propone y valida diferentes técnicas para la detección, seguimiento y conteo de ganado bovino basadas en MOT. Videos de ganado Brangus adquiridos en colaboración con la cabaña La Cordillera (Rivera, Uruguay) sirvieron como base para la validación del sistema propuesto. Se utilizaron los algoritmos YOLO NAS y YOLOv8 preentrenados con el dataset COCO para la detección de los animales, aplicando posteriormente transfer learning a los modelos. El seguimiento y posterior conteo se realizaron con los algoritmos DeepSort y StrongSort, entrenados con OsNET y el dataset MSMT17. Si bien estos algoritmos están preentrenados para realizar el seguimiento de personas mediante la reidentificación frame a frame con extracción de características, se obtuvieron resultados prometedores en su proceso de validación, gracias a la versatilidad de OsNET, alcanzando resultados finales en detección y rastreo de un 91% en recall y reduciendo los cambios de identidades (IDSW) luego del reentrenamiento de los modelos. Además de evaluar el rendimiento del sistema propuesto, este trabajo contribuye a la literatura al construir y poner a disposición una base de datos dedicada al seguimiento y detección de ganado, un recurso que actualmente escasea en los repositorios disponibles. Trabajos futuros podrían incluir el ajuste fino de los modelos propuestos con un dataset específico para esta tarea y su integración en plataformas embebidas.

Palabras clave

Ganadería; Inteligencia artificial; Rastreo de objetos múltiples.

Abstract

Uruguay is a predominantly agricultural and livestock-based country, with its agricultural products being one of its main exports. However, the livestock industry still lacks intelligent and low-cost solutions to support its activities, especially for small-scale producers. In this context, this work proposes and validates different techniques for the detection, tracking, and counting of cattle based on MOT. Videos of Brangus cattle acquired in collaboration with the La Cordillera ranch (Rivera, Uruguay) were used as the basis for validating the proposed system. YOLO NAS and YOLOv8 algorithms pre-trained on the COCO dataset were used for animal detection, followed by the application of transfer learning to the models. Tracking and subsequent counting were carried out using the DeepSort and StrongSort algorithms, trained with OsNET and the MSMT17 dataset. Although these algorithms are pre-trained for tracking people through frame-by-frame re-identification with feature extraction, promising results were obtained in the validation process thanks to the versatility of OsNET, achieving final results in detection and tracking of 91% recall and reducing identity switches (IDSW) after retraining the models. In addition to evaluating the performance of the proposed system, this work contributes to the literature by constructing and making available a dataset dedicated to cattle detection and tracking, a resource that is currently scarce in available repositories. Future work could include fine-tuning the proposed models with a dataset specifically designed for this task and their integration into embedded platforms.

Keywords

Livestock farming; Artificial intelligence; Multiple object tracking.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)
POSGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

Detección, seguimiento y conteo de ganado con Visión Computacional

Ernesto dos Santos

Proyecto final presentado a el Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del grado de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Prof.^a Ms. Bruna Guterres

Rivera, 2024

AGRADECIMIENTOS

A mi familia por el apoyo incondicional, al personal del establecimiento *La Cordillera* por ofrecernos sus infraestructuras y por su apoyo para que pudiéramos realizar las mejores tomas de videos. A todo el equipo de UTEC, FURG y UNRAF que realizan un excelente trabajo para que el posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial sea una especialización de prestigio y en especial a la docente Bruna Guterrez quien me acompañó en este trabajo.

RESUMEN

DOS SANTOS, Ernesto. **Detección, seguimiento y conteo de ganado con Visión Computacional**. 2024. 58 f. Proyecto Final – Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA). Universidad Tecnológica (UTEC), Rivera.

Uruguay es un país eminentemente agrícola y ganadero, siendo sus productos agropecuarios una de sus principales exportaciones. Sin embargo, la industria ganadera aún carece de soluciones inteligentes y de bajo costo para apoyar sus actividades, especialmente en lo que respecta a los pequeños productores. En este sentido, el presente trabajo propone y valida diferentes técnicas para la detección, seguimiento y conteo de ganado bovino basadas en MOT. Videos de ganado *Brangus* adquiridos en colaboración con la cabaña *La Cordillera* (Rivera, Uruguay) sirvieron como base para la validación del sistema propuesto. Se utilizaron los algoritmos Yolo NAS y Yolo V8 pre-entrenados con el dataset COCO para la detección de los animales, aplicando posteriormente transfer learning a los modelos. El seguimiento y posterior conteo se realizaron con los algoritmos DeepSort y StrongSort, entrenados con OsNET y el dataset MSMT17. Si bien estos algoritmos están pre-entrenados para realizar el seguimiento de personas mediante la re-identificación frame a frame con extracción de características, se obtuvieron resultados prometedores en su proceso de validación, gracias a la versatilidad de OsNET, alcanzando resultados finales en detección y rastreo de un 91% en recall y reduciendo los cambios de identidades (IDSW) luego del reentrenamiento de los modelos. Además de evaluar el rendimiento del sistema propuesto, este trabajo contribuye a la literatura al construir y poner a disposición una base de datos dedicada al seguimiento y detección de ganado, un recurso que actualmente escasea en los repositorios disponibles. Trabajos futuros podrían incluir el ajuste fino de los modelos propuestos con un dataset específico para esta tarea y su integración en plataformas embebidas.

Palabras-clave: Ganadería, Inteligencia Artificial, Rastreo de Objetos Múltiples.

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Figura extraída de [Park et al., 2021] donde se muestra los objetos detectados y la asignación de IDs, lo cual es uno de los principales conceptos de MOT, utilizando como punto de referencia el dataset MOT15 [Leal-Taixé et al., 2015]	16
Figura 2	Muestra el siguiente <i>frame</i> y la reasignación de IDS utilizando el algoritmo en base al dataset MOT15	16
Figura 3	Trade-off entre precisión y latencia entre modelos Yolo v5 y v8. Figura extraída de [Terven et al., 2023a]	19
Figura 4	Análisis de la performance de los modelos YOLO desde v1 hasta v10 en relación a la velocidad (FPS) y su acuracia (mAP). Figura extraída de [Sapkota et al., 2024]	20
Figura 5	Diagrama en bloques del pipeline de procesamiento	24
Figura 6	Línea de tiempo de lanzamiento de las versiones de YOLO. Figura extraída de [Terven et al., 2023a]	24
Figura 7	(a) IOU es calculado dividiendo la intersección de los cuadros entre la unión de los cuadros (b) Ejemplos de tres valores diferentes de IOU para diferentes ubicaciones de cuadros. Figura extraída de [Terven et al., 2023b]	28
Figura 8	Diagrama en bloques de la herramientas utilizadas en la metodología	31
Figura 9	Imágenes extraídas del <i>dataset</i> [Thesis, 2024]	31
Figura 10	Diagrama de actividades realizadas para construcción del GT	32
Figura 11	Funciones de pérdida en entrenamiento y validación con Yolo Nas	38
Figura 12	Resultados del entrenamiento con Yolo Nas	38
Figura 13	Se observa en la secuencia de imágenes que el animal que entra demora un numero importante de frames en ser detectado	41
Figura 14	La secuencia de imágenes muestra el momento en que el animal de fondo comienza a ser detectado	42

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Comparación entre distintos trabajos relacionados en términos de arquitecturas investigadas (Arq. Utilizadas), resultados alcanzados y <i>datasets</i> empleados. Se destaca en negrita la arquitectura con mejores resultados, acompañado de los respectivos resultados alcanzados.	22
Tabla 2	Métricas de evaluación MOT con base al uso de los algoritmos de MOT DeepSORT y StrongSORT	39
Tabla 3	Métricas de evaluación MOT con base al uso de los algoritmos de MOT DeepSORT y StrongSORT luego del <i>fine tuning</i>	41
Tabla 4	Características de cada video y valores de las métricas utilizadas para la obtención de los mejores resultados alcanzados en el conteo de los animales para deepSORT y strogSORT	44

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

IA	Inteligencia Artificial
IOT	Internet of Things
CNN	Redes Neuronales Convolucionales
R-CNN	Regions with CNN Features
RPN	Region Proposal Network
FPN	Feature Pyramid Network
SIFT	Scale-invariant Feature Transform
SURF	Speeded-up robust features
ORB	Oriented Fast and Rotated Brief
HOG	Histogramas de Gradientes Orientados
SVM	Máquina de Soporte Vectorial
SSD	Single Shot Detector
SOT	Single Object Tracking
MOT	Multiple Object Tracking
YOLO	You Only Look Once
COCO	Common objects in context
NAS	Neural Architecture Search
AutoNAS	Automated neural architecture construction
SORT	Simple Online and Realtime Tracking
AP	Average precision
mAP	Mean average precision
MOTA	Multi-Object Tracking Accuracy
MOTP	Multi-Object Tracking Precision
IDsw	Identity Switches
IDF1	ID F1 Score
MT	Mostly tracked

ML	Mostly lost
FM	Fragmentation
PT	Partially Tracked
IDR	ID Recall
FP	False Positives
TP	True Positives
FN	False Negatives

SUMARIO

1	INTRODUCCIÓN	10
2	OBJETIVOS	14
2.1	Objetivos	14
2.1.1	Objetivo general	14
2.1.2	Objetivos específicos	14
3	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	15
3.1	Trabajos Relacionados	15
3.1.1	Rastreo de Múltiples Objetos (MOT)	17
3.1.2	Conteo de ganado basado en MOT	19
3.1.3	Overview de Trabajos Relacionados	21
3.2	Fundamentación Teórica	23
3.2.1	Algoritmos de Detección	24
3.2.2	Algoritmos de <i>Tracking</i>	25
3.2.3	Métricas de Evaluación	26
4	METODOLOGÍA	30
4.1	Datasets y Procesamiento de Datos	30
4.1.1	Dataset para detección de vacunos	30
4.1.2	Dataset para rastreo de vacunos	32
4.2	Detección de objetos	33
4.3	Rastreo de objetos	33
4.4	Evaluación del sistema	34
4.4.1	Performance algoritmos de detección	35
4.4.2	Performance de Rastreo	35
4.4.3	Conteo de los vacunos	35
5	RESULTADOS Y DISCUSIONES	36
5.1	Dataset para MOT y conteo de ganado	36
5.2	Detección de objetos	37
5.3	Rastreo de los animales	39
5.4	Conteo de los animales	43
6	CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	47

Bibliografía Consultada **49**

ANEXOS

A *Performance* en el conteo de vacunos *Brangus* en Cabaña *La Cordillera* **55**

1 INTRODUCCIÓN

Uruguay es un país agrícola ganadero por excelencia, una vez que sus principales exportaciones son productos agrícolas y ganado tanto en pie como faenado. En el 2022 las exportaciones alcanzaron un máximo histórico, donde la carne bovina fue el principal producto vendido al exterior, con la celulosa en segundo lugar y la soja en tercero [Presidencia, 2022]. De esta manera, Uruguay actualmente ocupa un lugar privilegiado en el mercado mundial de carnes, gracias a su estatus sanitario y la integración de tecnologías para el soporte a este importante rubro.

Lo antes mencionado se debe en gran medida a los esfuerzos realizados por el país y la respuesta de los productores, ya que desde el 2010 Uruguay exige que todo rebaño nacional sea rastreado por medio de la tecnología de chips de radiofrecuencia (RFID) incorporada a caravanas. La incorporación de esta tecnología como parte de un sistema de información aliada a una base de datos de vacunos, fue de gran relevancia no solo para estar en conformidad con requisitos obligatorios de rastreabilidad, pero también para aumento de productividad [Sapriza et al., 2022].

Aunque se haya logrado un gran avance a partir de chips RFID, el sector productivo uruguayo necesita de nuevas tecnologías hacia un mejor soporte de los procesos productivos para mejorar el control de su producción. Podemos notar que esto es posible gracias a la gran versatilidad que brinda la Inteligencia Artificial (IA) y la visión computacional, ya que estas tecnologías han tenido una gran influencia en la productividad agrícola y ganadera, a través de la denominada "agricultura y ganadería de precisión", permitiendo aumentar los rendimientos de producción, al mismo tiempo que reducen la necesidad de insumos productivos, ahorrando costos y generando menores impactos ambientales [Kleen and Guatteo, 2023]. Este avance es posible gracias a sistemas físicos que permiten añadir modelos de IA capaces de brindar soporte a las diferentes necesidades del sector agrícola y ganadero a través de robótica con equipos autónomos, tecnología IOT (*Internet of Things*), sensores remotos e imágenes aéreas y satélites [Lachman and López, 2018] [Bellini Saibene et al., 2020].

Se ha observado que la IA a través de la visión computacional, está impactando positivamente en la productividad del sector agrícola y ganadero a nivel global. Se ha visto

aplicado en diversos ámbitos, desde el monitoreo de cultivos y suelos, pudiendo predecir eventos naturales, enfermedades o plagas, hasta en la aplicación de robots autónomos para plantaciones, cosechas, control de malezas y pulverizaciones [Sharma et al., 2021]. También se han realizado investigaciones para aplicar la IA en la detección precoz de patologías en vacunos usando diversas arquitecturas de Redes Neuronales Convolucionales (CNN), pudiendo minimizar de esta forma el uso de medicamentos en la ganadería [Rony et al., 2021]. Este no es un dato menor, ya que teniendo un ganado sano se logra una carne de mejor calidad. En la producción también se han realizado investigaciones para lograr un manejo más preciso del ganado vacuno, pudiendo predecir el peso corporal y la ganancia diaria promedio durante las fases de crecimiento y engorde mediante visión computacional [Cominotte et al., 2020].

Existen hoy en el mercado soluciones comerciales basadas en IA y visión computacional para contribuir con el mejoramiento de los sistemas de producción. *GanaderIA* [Pintos, 2024] es un sistema para mejorar la toma de decisiones de los productores. Este sistema utiliza drones para captura de imágenes y procesamiento de datos permitiendo a los ganaderos acceder a datos precisos como peso de los animales reduciendo la necesidad de mano de obra en esta tarea. Este sistema integral permite realizar el monitoreo de las pasturas y mantener de la trazabilidad de los animales. El emprendimiento brasileño *Olho do dono* [AgTechTv, 2024], permite obtener el peso de los animales con cámaras 3D mediante IA y visión computacional, contribuyendo al bien estar del ganado, ya que el proceso con balanzas tradicionales conlleva a que el ganado pase muchas horas dentro de un corral sin alimentarse ni tomar agua. Sin embargo, el elevado costo de estas tecnologías, junto con la complejidad de su uso, constituye una barrera significativa para su adopción por parte de los pequeños productores ganaderos.

El sector ganadero requiere una gestión eficiente del ganado para asegurar su manejo adecuado y efectivo. En este contexto, se resalta la constante necesidad de realizar un conteo preciso del ganado, lo que es crucial para un mejor control de los procesos de producción [Myat Noe et al., 2023]. Sin embargo, tradicionalmente, este proceso se lleva a cabo de forma manual, lo que demanda tiempo, incrementa los costos y sobrecarga a los operadores, quienes normalmente ya están involucrados en otras etapas del proceso productivo. También es importante aclarar que por nuestra experiencia, sabemos que el productor en general, es un poco reacio a las tecnologías que le cambian o condicionan sus formas habituales de trabajo. Por eso creemos que esta propuesta es una solución que se adecúa a los procesos de producción tradicionales, si son posicionados en lugares estratégicos para realizar el seguimiento y conteo de los animales, como ser corredores o porteras, donde el ganado generalmente pasa luego de haberse realizado actividades habituales de campo como dosificaciones, apartes o pesado de los animales entre otras.

Aunque el uso de drones e imágenes satélites hayan dado un importante soporte al avance de la agricultura de precisión [Phang et al., 2023], su uso en el conteo y gestión de

ganado en pequeñas haciendas enfrentan limitaciones. En particular, imágenes satélites ofrecen una limitada resolución temporal y espacial [Phang et al., 2023] lo que puede limitar su empleabilidad en pequeñas haciendas. Por su vez, el empleo de drones implica la adquisición de estos equipos, que requieren un poder computacional considerable para ejecutar algoritmos avanzados de inteligencia artificial. Esto puede representar un obstáculo significativo para los pequeños productores, quienes no solo enfrentan el costo elevado de los drones, sino que también carecen de la experiencia necesaria para operarlos y utilizarlos de manera efectiva.

Aunque la comunidad científica haya hecho esfuerzos significativos en el soporte a la ganadería de precisión recientemente, soluciones basadas en inteligencia artificial para el conteo y gestión del ganado son aún escasas [Myat Noe et al., 2023]. Entre estas soluciones, se destacan algoritmos que implementan fusiones entre modelos para detección y *tracking*, posibilitando realizar el rastreo de múltiples objetos en simultáneo.

Desde este contexto, y apuntando hacia un futuro marcado por el avance tecnológico y más específicamente el avance de las inteligencias artificiales basadas en visión computacional, se propone el desarrollo y validación de un sistema de conteo y seguimiento de ganado con el fin de brindar apoyo a pequeños productores. El desarrollo y validación del sistema, se realiza en conjunto con la cabaña *La Cordillera*, ubicada al Noreste del Uruguay, más precisamente en el departamento de Rivera.

El documento continúa con la descripción del objetivo general y objetivos específicos en la sección 2. Luego en la sección 3 se realiza una revisión bibliográfica dividiéndola en dos subsecciones. A su vez la primera subsección de la revisión bibliográfica se divide en 4 subsecciones, la primera trata las técnicas tradicionales de detección y rastreo de objetos, continuando en la subsección 2 donde se aborda artículos de conteo y MOT basados en videos generales. En la subsección 3 se abordan artículos específicos a las aplicaciones de ganadería y en la subsección 4 se realiza un resumen de todos los trabajos analizados, junto a las técnicas aplicadas por cada uno, las métricas utilizadas y sus resultados. La subsección 2 de la revisión bibliográfica aborda la fundamentación teórica, que se divide en 3 subsecciones: algoritmos de detección, algoritmos de tracking y métricas de evaluación. La sección 4 aborda la metodología, dividida en 4 subsecciones: la primera trata los datasets utilizados y procesamiento de datos, que a su vez se divide en dos subsecciones, los datasets para detección de vacunos y los datasets para rastreo de vacunos. Luego las siguientes subsecciones de la sección 4 abordan las metodologías para la detección de objetos, rastreo de objetos y evaluación del sistema respectivamente, indicando las métricas que se utilizó para cada técnica utilizada en detección, rastreo y conteo de vacunos. En la sección 5 se aborda los resultados y discusiones a través de 4 subsecciones: resultados en datasets para MOT y conteo de ganado, resultados del entrenamiento, validación y testeo del modelo de detección, resultado del rastreo de los animales con los algoritmos deepSort y strongSort, y resultado de conteo de los animales. Finalmente en

la sección 6 se detallan las conclusiones y trabajos futuros.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo general

Desarrollar y validar un sistema basado en aprendizaje profundo y algoritmos de rastreo para soporte a pequeños productores rurales a través de la detección y conteo de vacunos.

2.1.2 Objetivos específicos

- Explorar técnicas de conteo basadas en detección y rastreo de múltiples objetos para aplicaciones de ganadería
- Validar los sistemas propuestos con base en datos de ambiente relevante a fin de discutir sus ventajas y limitaciones
- Proponer cambios a las técnicas utilizadas para perfeccionar el conteo de vacunos así como trabajos futuros hacia mayor madurez tecnológica.

3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1 Trabajos Relacionados

Existen técnicas tradicionales para la detección de objetos a partir de imágenes, algunas de estas utilizan la segmentación o la división de la imagen en partes para así identificar las regiones deseadas. Dentro de esta técnica también existen distintas alternativas, dependiendo de las características de las imágenes a analizar, entre ellas encontramos la segmentación basada en píxeles, en regiones, en bordes o en textura [Ramirez-Manzanares, 2011], así como técnicas como YOLO *You Only Look Once* [Jiang et al., 2022, Hussain, 2023] y R-CNN (*Region-based Convolutional Neural Networks*) [Girshick et al., 2013], ampliamente utilizadas en la detección de objetos. Sin embargo estas técnicas de detección de imágenes individualmente no logran manejar escenarios más complejos como el análisis de vídeos con distintos objetos dinámicos a lo largo de diferentes *frames*, condiciones de oclusión temporaria y otros.

Luego se agrega a la detección, el seguimiento o *tracking* (rastreo), ya que para realizar el conteo, indefectiblemente debemos hacerle la detección y el seguimiento a cada objeto en particular para poder identificarlo a lo largo de los *frames* o secuencia de capturas fotográficas. Esto agrega otras complejidades, una vez que debemos garantizar que un mismo objeto no sea identificado más de una vez entre los diferentes *frames*, sino dicha técnica pierde totalmente el sentido.

En general, métodos para conteo basados en *tracking* pueden ser divididos en 2 etapas [Myat Noe et al., 2023]. En la primera etapa se realiza la detección de los objetos utilizando modelos de IA. Luego se le aplica un algoritmo de rastreo, asignándole un identificador a cada objeto como se muestra en la Figura 1. En esta etapa, el algoritmo re identifica los objetos en secuencia para poder realizar el seguimiento (como se muestra en la Figura 2).

Para realizar el rastreo de objetos existen en la literatura muchas técnicas, y lo importante es que ellas apuntan al rastreo de un único objeto, denominada *Single Object Tracking* (SOT) [Soleimanitaleb and Keyvanrad, 2022], o el rastreo de múltiples objetos en simultáneo, denominada *Multiple Object Tracking* (MOT) [Park et al., 2021]. Ambas

Figura 1: Figura extraída de [Park et al., 2021] donde se muestra los objetos detectados y la asignación de IDs, lo cual es uno de los principales conceptos de MOT, utilizando como punto de referencia el dataset MOT15 [Leal-Taixé et al., 2015]

Figura 2: Muestra el siguiente *frame* y la reasignación de IDS utilizando el algoritmo en base al dataset MOT15

técnicas son utilizadas en muchas áreas de investigación dentro de la visión computacional. Dichas técnicas refieren a la identificación automática de objetos en videos o secuencia de frames para luego realizar su seguimiento y representarlo como trayectorias con una alta exactitud.

Lógicamente que MOT es más desafiante que SOT dada la mayor complejidad de rastreo entre múltiples objetos en escenarios dinámicos. [Bashar et al., 2022] y [Park et al., 2021] proponen una revisión de los principales desafíos y posibles soluciones en el escenario de MOT. Los principales desafíos incluyen la variación de luminosidad a lo largo de los *frames*, la identificación consistente de objetos con características visuales similares y la oclusión. Frente a estos problemas se proponen soluciones basadas en algoritmos de deep learning como DeepSort [Wojke et al., 2017] y StrongSort [Du et al., 2023]. También se mencionan las métricas utilizadas para evaluar los resultados, de las cuales se presentan más adelante en este documento las que han sido tenidas en cuenta para la evaluación de nuestros resultados. Debido a su versatilidad, MOT puede ser utilizado con

sistemas de múltiples cámaras como se muestra en el artículo [Amosa et al., 2023], donde se analiza la problemática y diferentes enfoques de soluciones.

A seguir se propone investigar los trabajos relacionados teniendo en cuenta tanto artículos de conteo y MOT basados en videos en general (Sección 3.1.1) así como aquellos específicos a las aplicaciones de ganadería (Sección 3.1.2).

3.1.1 Rastreo de Múltiples Objetos (MOT)

A pesar de las diversas técnicas planteadas a lo largo de los años, aún existen desafíos y dificultades a la hora de aplicar el rastreo de múltiples objetos (MOT). La mayoría de las técnicas asignan un número identificador a cada objeto a ser rastreado, el cual lo identificará durante todo el seguimiento. Ese identificador muchas veces es perdido debido a diversas razones, entre ellas la oclusión, provocada por el ocultamiento de un objeto por detrás de otro.

[Bashar et al., 2022] menciona que la oclusión es el principal desafío en MOT, aunque también existen otros problema bastante conocidos que provocan la baja detección de objetos, entre ellas la velocidad con que el objeto transita o por fondos distorsionados, lo que puede causar dificultad a la hora de hacer la detección.

[Park et al., 2021] expone algunas propuestas de otros autores para el problema de oclusión, como por ejemplo modelos que mantiene información de costos, incluyendo apariencia y dirección de movimiento pudiendo realizar predicciones a través del cálculo de probabilidades [Tian et al., 2018].

[Bashar et al., 2022] comenta que la imprecisión en la detección muchas veces es la principal causa de la baja exactitud (acuracia) de los modelos. Además otro problema conocido es el intercambio de identificadores (*ID Switching*) entre objetos, que generalmente sucede cuando tenemos objetos con características muy similares, lo que hace que el algoritmo MOT se confunda [Bashar et al., 2022].

En determinadas aplicaciones las clases de objetos cuentan con características bastante definidas, como vehículos que pueden tener distintas formas y tamaños o personas que cuentan con prendas que son diferenciadas unas de otras por sus colores o características. Pero en algunos casos, el problema puede agudizarse aún más, como por ejemplo en nuestro caso de estudio, ya que el ganado, a depender de su raza, tiene un color característico con carencia de otras características visuales para auxiliar en la detección consistente de objetos individuales a lo largo de los *frames* [Myat Noe et al., 2023].

[Mirzaei et al., 2023] ha realizado un vasto análisis acerca de métodos y técnicas para la detección y seguimiento de objetos pequeños, resaltando las principales virtudes y problemas que existen en los métodos actuales de detección de objetos. Este trabajo destaca la versatilidad y gran poder de las Redes Neuronales Convolucionales (CNN), así como sus limitaciones en la detección de objetos como el alto costo computacional, gran uso de memoria y problemas de oclusión de objetos. Este artículo de revisión también menciona

el uso de otros tipos de CNNs como ser Fast R-CNN e Yolo, las cuales son muy utilizadas en el campo de la ciencia para la detección de objetos.

En el ámbito de los modelos de detección, base para la aplicación de algoritmos de rastreo, los modelos *Regions with CNN Features* (R-CNN) [Girshick et al., 2013] surgen como una solución simple y escalable que proporciona una mejora relativa en relación a los resultados obtenidos hasta su momento. A partir de él, surgen mejoras significativas con frameworks más limpios y rápidos para detección de objetos como el Fast R-CNN [Girshick, 2015] y el Faster R-CNN [Ren et al., 2015] que grandes prestaciones en cuanto a velocidad tanto en fase de entrenamiento como de inferencia. De la misma forma, la red Mask R-CNN [Karim et al., 2019] ha demostrado su efectividad en detección y localización de objetos. Mask R-CNN es un ejemplo de *two-stage deep learning* que aporta un trabajo de segmentación por regiones al nivel de píxeles, teniendo una arquitectura de ResNet[He et al., 2016] basada en *Feature Pyramid Network* (FPN).

Por su vez, la familia de modelos *You Only Look Once* (Yolo) [Jiang et al., 2022, Hussain, 2023], metodología ya antes mencionada, que a lo largo de sus distintas versiones a experimentado grandes cambios, pasando por diversas arquitecturas. Estos modelos predicen simultáneamente múltiples cuadros delimitadores y las probabilidades de clases de objetos que delimitan dichos cuadros. YOLO tiene la particularidad que realiza las predicciones a través de una imagen completa y no por regiones, lo que favorece su desempeño en términos de velocidad y procesamiento de imágenes frente a las CNNs basados en regiones (R-CNN) y sus variantes.

Dada la amplia utilización así como la cantidad de versiones disponibles en modelos YOLO, diversos estudios proponen la comparación de las distintas versiones en términos de performance tanto del punto de vista de detección como tiempos de inferencia/tamaño de los modelos [Terven et al., 2023a, Sapkota et al., 2024, Breive and Sledevic, 2024]. [Terven et al., 2023a] propone una discusión acerca de los modelos YOLO de versiones v1 hasta v8 y YOLO NAS, en términos de precisión y latencia. La Figura 3 ofrece una comparación entre las versiones v5 hasta v8 del de este trabajo. Se destaca que la versión v8 ofrece ganancia de performance de detección con tamaños similares de modelo..

De la misma manera, [Sapkota et al., 2024] propone un *overview* de performance desde el YOLO v1 hasta el v10. La figura 4 que presenta análisis entre la velocidad en *Frames por Segundo* (FPS) y la acuracia (mAP) entre estos modelos. Según la figura las versiones v8, v9 y v10 ofrecen una precisión media similar. Sin embargo no son presentadas comparaciones en términos de latencia entre estas versiones.

Por su vez, [Breive and Sledevic, 2024] realiza un análisis comparativo entre Yolo v8 e Yolo v9, demostrando que Yolo v8 logra tiempos de entrenamiento más rápidos y tiempos de inferencia más bajos, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones en tiempo real en relación al modelo v9.

Tradicionalmente las aplicaciones de MOT consideran las etapas de identificación de

Figura 3: Trade-off entre precisión y latencia entre modelos Yolo v5 y v8. Figura extraída de [Terven et al., 2023a]

los objetos a lo largo de los *frames* así como la extracción y la asociación de características de los objetos a fin de obtener un rastreo consistente, considerando los objetos ya presentes y nuevos a lo largo de las escenas [Santos et al., 2020].

Los principales problemas a la hora de hacer el seguimiento de objetos proviene de la oclusión, por falsa detección o por salto del punto de rastreo por alta velocidad, por eso se utilizan algoritmos como SIFT (*Scale-invariant Feature Transform*), SURF (*Speeded-up robust features*) y ORB (*Oriented FAST and Rotated BRIEF*) como extractores de características; así como también técnicas de clusterización como k-means que sirve para clasificar imágenes según sus características [Santos et al., 2020]. También se utilizan distintos métodos predictivos y correctivos que procuran encontrar nuevamente la referencia al objeto buscado, entre ellos el filtro de Kalman [Garc. Matilla et al., 2017], el filtro de partículas y el seguimiento de kernel [Santos et al., 2020].

Entre las aplicaciones de rastreo, el seguimiento de personas representa una aplicación muy estudiada en la literatura debido a su gran utilidad y popularidad [Garc. Matilla et al., 2017]. A ejemplo de eso, En [Ameijeiras Sánchez et al., 2020] evalúan técnicas para detección y seguimiento de personas a través de cámaras de video vigilancia. Para el reconocimiento de objetos se utilizan Yolo y *Single Shot Detector* (SSD), mientras que para el seguimiento se utilizan Sort *Simple Online and Realtime Tracking* [Bewley et al., 2016] y DeepSort [Wojke et al., 2017], destacándose a DeepSort como el más eficiente.

3.1.2 Conteo de ganado basado en MOT

Esta subsección discute de forma específica los trabajos relacionados en el contexto de la ganadería, sus desafíos y limitaciones. [Myat Noe et al., 2023] realiza el conteo de ganado específicamente negro utilizando YOLO en la detección y el modelo de segmentación Detectron-2, el cual fue usado para la extracción del fondo de las imágenes,

Figura 4: Análisis de la performance de los modelos YOLO desde v1 hasta v10 en relación a la velocidad (FPS) y su acuracia (mAP). Figura extraída de [Sapkota et al., 2024]

cuya salida fue utilizada en el entrenamiento de YOLO. Para el ordenamiento y seguimiento de múltiples objetos en simultáneo (MOT), se utilizan los algoritmos DeepSort [Wojke et al., 2017] y StrongSort [Du et al., 2023]. Este artículo destaca las dificultades afrontadas, ya que los algoritmos de *tracking* en general, son desarrollados para objetos con otras características. En el ámbito de la detección y rastreo de vacunos las necesidades son distintas y más exigentes, ya que los vacunos son muy similares en cuando a color y forma, por eso se requiere un esfuerzo mayor, teniendo que crear sus propios datasets debido a que no se han encontrado adecuados para estas necesidades en repositorios públicos, así como también reentrenar los algoritmos o aplicar más técnicas conjuntas para lograr mejores resultados [Myat Noe et al., 2023].

Otras investigaciones realizan el conteo del ganado a través de imágenes satelitales o por medio de drones. En estos casos generalmente no se utilizan técnicas de *tracking*, sino que se realizan capturas, dividiéndolas en regiones y realizando únicamente la detección de ganado para hacer su conteo. Estos trabajos utilizan las técnicas ya mencionadas: Faster R-CNN [J et al., 2022, Soares et al., 2021], Mask R-CNN [Xu et al., 2020] y CNN customizadas para lidiar con el conteo de animales agrupados [Barbedo et al., 2020]. En [J et al., 2022] se menciona que Faster R-CNN tiene aplicabilidad práctica para el conteo automatizado del ganado por medio de drones, sin embargo, los parámetros definidos en dicho trabajo no demostraron ser lo suficientemente eficientes para la formulación de su herramienta, lo que resultó en un promedio bajo de precisión en todos los enfoques estudiados.

[Soares et al., 2021] alcanzaron buenos resultados para el conteo de animales en gran-

des áreas, basado en geolocalización y la detección de los animales a través de Faster R-CNN y un algoritmo propio basado en grafos para la eliminación de animales duplicados. Su principal problema proviene del movimiento del ganado que impacta directamente en la acuracia del conteo. En [Xu et al., 2020] se muestra el buen desempeño a través de diferentes escenarios relevantes, obteniendo muy buenos resultados en promedios de precisión y buena acuracia en el conteo de los animales utilizando Mask R-CNN. Este trabajo menciona que debido a la elevada complejidad de computo que requiere el algoritmo, su funcionamiento es más eficiente enviando la información a una central de procesamiento. De todas formas los resultados alentadores allanan el camino para que nuevas innovaciones en algoritmos puedan ser empleadas a través de drones.

[Barbedo et al., 2019] muestra experimentos en 15 modelos distintos de *deep learning* para la detección de ganado a través de imágenes tomadas por drones para demostrar la robustez de dichos modelos en condiciones adversas como imágenes con poco o mucho brillo. En términos de acuracia, la arquitectura *NasNet Large* obtuvo los mejores resultados, aunque la mayoría de los modelos fueron capaces de obtener acuracias por sobre el 95%. Se menciona que los principales desafíos se producen al generar bloques de imágenes que abarquen perfectamente a los animales a detectar, indicando que una posible solución a ese problema es recorrer toda la imagen utilizando una ventana deslizante de tal manera que cada animal aparezca, al menos parcialmente, en múltiples bloques de imagen a ser analizado por el modelo.

3.1.3 Overview de Trabajos Relacionados

La tabla 1 resume los principales trabajos en el área de ganadería de precisión considerando aplicaciones de rastreo de vacunos, específicamente.

Tabla 1: Comparación entre distintos trabajos relacionados en términos de arquitecturas investigadas (Arq. Utilizadas), resultados alcanzados y *datasets* empleados. Se destaca en negrita la arquitectura con mejores resultados, acompañado de los respectivos resultados alcanzados.

Trabajo	Arq. utilizadas	Resultados	DataSet
[Myat Noe et al., 2023]	-Yolo V5 con DeepSort -Yolo V7 con StrongSort -Yolo V7 con StrongSort modificado -Detectron-2 con algoritmo propio de tracking	Precision=99% Recall=98% maP% (IOU=0.5:0.95)=87% maP% (IOU=0.5:)=99% MOTA= 96.88% IDSw=4	3857 imágenes de cámara ojo de pez (GV-FER5700) (Privado)
[J et al., 2022]	Faster R-CNN: -ResNet-50 sin Data aug. (ResSa) -ResNet-50 con Data aug. (ResCa) -VGG16 sin Data aug. (VggSa) -Vgg16 con Data aug. (VggCa)	Precision = 0.79 Recall = 0.75 Accuracy = 0.57 F-Measure = 0.72	Una UAV DJI Phantom 3 SE capturó las imágenes resultado en un total de 90 imágenes con una dimensión de 5472 x 3658 píxeles. (Privado)
[Soares et al., 2021]	-Faster R-CNN Inception Resnet V2	Precision =0.92 Recall = 0.93 F-Measure = 0.93	Un drone DJI cuadricóptero, modelo Mavic Pro fue usado para capturar las imágenes. Contiene 5058 imágenes (Privado)

Trabajo	Arq. utilizadas	Métricas y Resultados	DataSet
[Xu et al., 2020]	<ul style="list-style-type: none"> -Mask R-CNN -Faster R-CNN -Yolo V3 -SSD (Single shot multibox detector) 	<p>F1-Score = 0.96 AP=96%</p>	<p>Un dron MAVIC PRO equipado con una camara PTZ fue usado para capturar las imágenes, Contiene 750 imágenes. (Privado)</p>
[Barbedo et al., 2020]	<ul style="list-style-type: none"> -CNN NasNet with Mask combination 	<p>Precision = 97.4% Recall = 97.4% F1-Score = 97.4%</p>	<p>Dos datasets, el primero capturado con una DJI Phantom 4 y el segundo fue construido usando una DJI Mavic 2 Pro. El primer dataset contiene 19097 imágenes y el segundo contiene 826 imágenes. (Privado)</p>

3.2 Fundamentación Teórica

A continuación, se presenta un diagrama de flujo en bloques (*pipeline* de procesamiento) que describe el sistema propuesto basado en el uso de algoritmos de rastreo inteligente. Un sistema de seguimiento tradicional generalmente implica las siguientes etapas: (1) detección de objetos utilizando modelos de IA para la clasificación de múltiples obje-

tos y (2) la extracción de características geométricas visuales o de ubicación, para luego (3) asociar los datos y (4) gestionar el rastreo con el fin de identificar correctamente los objetos a lo largo de los *frames* como se muestra en la figura 5.

Figura 5: Diagrama en bloques del pipeline de procesamiento

3.2.1 Algoritmos de Detección

Como se ha mencionado en los trabajos relacionados a esta investigación, se ha revisado la literatura acerca de algoritmos de detección tradicionales. Notamos el gran avance y las mejoras de performance de los algoritmos a medida de su evolución. Al avanzar en la literatura y en los años nos encontramos con un algoritmo muy utilizado para detección de objetos denominado Yolo. Yolo cuenta con muchas versiones por lo que también ha tenido una gran evolución en cuanto a su arquitectura, comenzando con su primera versión YOLOv1 en el 2015, alcanzando la versión v10 en el 2024. En la figura se muestra una línea de tiempo con los lanzamientos de sus distintas versiones.

Figura 6: Línea de tiempo de lanzamiento de las versiones de YOLO. Figura extraída de [Terven et al., 2023a]

Para la realización de este trabajo nos detuvimos en su versión Nas (Neural Architecture Search) [Khvedchenya and Sahota, 2024], versión más actual cuando se comenzó esta investigación. Yolo NAS fue lanzado en Mayo de 2023, diseñado para detectar objetos pequeños y mejorar la exactitud de localización así como también la relación de rendimiento por compute (*performance-per-compute ratio*), haciéndolo más adecuado

para dispositivos embarcados.

Como novedad Yolo NAS cuenta con *Automated Neural Architecture Construction* (AutoNAC), tecnología basada en NAS [Elsken et al., 2019, He and Saha, 2023] desarrollada por su empresa propietaria Deci para equilibrar la latencia frente al rendimiento. El modelo fue pre entrenado con Objects365 [Shao et al., 2019] y luego el *dataset Common Objects in Context* (COCO) [Lin et al., 2014] fue usado para generar pseudo etiquetas. Y finalmente los modelos son entrenados con las imágenes de entrenamiento del *dataset* COCO.

[Terven et al., 2023b] realiza una comparación entre los modelos de Yolo desde v1 hasta NAS, concluyendo que a pesar de la evolución del modelo, convirtiéndose en un sistema de detección de objetos en tiempo real eficiente y sofisticado, siempre se estarán superando fronteras por lo que Yolo es un área vital de investigación que aún tiene grandes desafíos. Adiciona el autor que la eficiencia de Yolo viene a costa de la reducción de su acuracia comparado a sistemas del estado del arte, lo que sugiere la necesidad de un equilibrio entre velocidad y precisión.

3.2.2 Algoritmos de *Tracking*

El presente trabajo propone el uso de los algoritmos de MOT DeepSort y StrongSort. Cronológicamente DeepSort es el antecesor de StrongSort. Pero el origen de ellos es el algoritmo *Simple Online and Realtime Tracking* (Sort). Sort fué diseñado con la finalidad de hacer el seguimiento de objetos en secuencias de videos o *frames* consecutivos. El método produce resultados en tiempo real a partir de los cuadros delimitadores (*bounding boxes*) anteriores y actuales. Dicho método está compuesto de dos algoritmos importantes: el filtro de kalman, que es usado para predecir el próximo estado de un *bounding box* dada una secuencia de *bounding boxes* anteriores; y el algoritmo húngaro, que es un algoritmo de optimización usado para atribuir los *bounding boxes* a los objetos rastreados.

Sort es *open source*, al igual que DeepSort y StrongSort. Es un algoritmo que ha servido como base en innúmeros estudios, incluso para sus sucesores, ya que si bien se logra un buen desempeño general en términos de precisión y exactitud, es sensible a situaciones de oclusión y cambios de identidad. Por ese motivo es usado como punto de partida en muchas investigaciones, entre ella los algoritmos DeepSort y StrongSort, abordados en las subsecciones que siguen.

3.2.2.1 *DeepSORT*

DeepSort emplea técnicas de *deep learning* para mejorar la performance de rastreo, especialmente en casos de desaparición temporaria u oclusión. También agrega un descriptor de apariencia para reducir los cambios de identidad.

Para tratar de resolver las problemáticas antes mencionadas del algoritmo SORT, DeepSort implementa mejoras con información de apariencia de los objetos para así resolver

la oclusión por largos períodos, logrando reducir de esa forma los cambios de identidad. Esto se logra aplicando una Red Neuronal Convolutiva entrenada con un *dataset* de reidentificación de personas a gran escala. Dicho preentrenamiento se realiza previo a tiempo de ejecución del algoritmo. Luego en tiempo de ejecución se establecen métricas de seguimiento utilizando consultas de "vecino más cercano" en el espacio de apariencia visual. DeepSort también logra resolver la problemática de rastreos, cuando se producen oclusiones en escenas de visión con cámara frontal. Este problema fue superado suplantando la métrica de asociación con una métrica más completa que combina información de movimiento y apariencia.

3.2.2.2 *StrongSORT*

StrongSort, mejora las funciones de costo y las métricas utilizadas por DeepSort para mejorar aún más la performance de *tracking*, representando este algoritmo un gran avance en el rastreo de objetos.

Dicho algoritmo no agrega algoritmos novedosos, sino más bien agrega varias técnicas avanzadas para presentar un algoritmo MOT fuerte y robusto. DeepSort fue elegido para ser modificado y mejorado debido a su simplicidad, expansibilidad y efectividad; además de ser uno de los primeros algoritmos en aplicar *deep learning* para realizar rastreo de múltiples objetos (MOT). Pero en comparación con el estado del arte del momento, DeepSort tenía ya una baja performance debido a sus técnicas desactualizadas, por ese motivo se lo modificó agregándole modelos más poderosos para detección, seguimiento y *embedding*, además de aplicar algunas técnicas de inferencia más modernas obtenidas de documentos más actuales, mejorando su performance y logrando muy buenos resultados.

DeepSort utiliza Fast R-CNN para detección y una CNN simple como *embedding*. En su lugar se usa en StrongSort, YoloX-X [Ge et al., 2021] para detección y un *appearance feature extractor* más fuerte denominada BoT, en lugar de la CNN. Estos descritos son algunos de los cambios en el modelo, además de varias técnicas utilizadas para mejorar problemáticas encontradas en DeepSort.

3.2.3 Métricas de Evaluación

Para evaluar los distintos métodos se utilizaron métricas que son comúnmente utilizadas en algoritmos de detección y MOT, tomadas como estandarizadas. Para computarlas, debemos partir de algunos números significativos, entre ellos el de los objetos efectivamente detectados o verdaderos positivos (*True Positives* - TP), el de los objetos detectados de forma errónea o también llamados falsos positivos (*False Positives* - FP), y el de los objetos que no fueron detectados o también llamados falsos Negativos (False Negatives - FN) sobre todos los *frames* de testeo. *Precision* mide la exactitud (*accuracy*) de los verdaderos positivos de los modelos entre todas las predicciones positivas, evaluando la capacidad del modelo para evitar falsos positivos, mientras que *recall* (Ecuación 1) mide

la proporción de verdaderos positivos actuales que el modelo identifica correctamente entre todos los positivos reales, midiendo la capacidad del modelo para detectar todos los casos de una clase. La puntuación F1 (*F1 Score*) (Equación 3), es la medida armonizada entre la precisión y la recuperación (*Recall*) (Equación 2), proporcionando una evaluación equilibrada del rendimiento de un modelo, teniendo en cuenta tanto los falsos positivos como los falsos negativos. Dichas métricas se definen con las siguientes ecuaciones:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (1)$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

$$\text{F1} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN} \quad (3)$$

El *average precision* (AP), tradicionalmente llamado *mean average precision* (mAP) (Equación 4), es la métrica comúnmente utilizada para evaluar la performance de modelos de detección de objetos. Dicha métrica mide el promedio de la precisión entre todas las clases, proporcionando un valor simple para comparar modelos diferentes. Los modelos de detección de objetos deben identificar y localizar múltiples clases de objetos en cada imagen. La métrica mAP lo maneja calculando la precisión media de cada clase separadamente y luego obtiene el promedio (*mean*) entre todas las clases. El cálculo de mAP depende del formato del dataset utilizado, como se explica en [Terven et al., 2023b]. Pero la fórmula genérica es definida de la siguiente forma:

$$\text{mAP} = \sum_{i=1, M} \frac{AP_i}{M} \quad (4)$$

Donde:

M representa a cada clase.

AP proporciona un valor único que engloba el rendimiento de precisión y recuperación (recall) del modelo. Incorpora la medida *Intersection Over Union* (IOU) para obtener la calidad de los *bounding boxes* de las predicciones, midiendo de esa forma la relación del área de intersección con el área de unión entre el *bounding box* de la predicción y el real, cómo se muestra en la figura 7 extraída de [Terven et al., 2023b]. Entonces podemos decir que IOU mide el solapamiento o la superposición entre el *bounding box* del *Ground Truth* y el *bounding box* de la predicción. Si el límite de IOU fue marcado en 0.5 o 50%, el mAP es llamado mAP_0.5 o mAP@50. Si el IOU es definido entre 0.5 y 0.95 el mAP es llamado mAP_0.5:0.95, ofreciendo una visión global del rendimiento del modelo en distintos niveles de dificultad de detección.

Para MOT se destacan las siguientes métricas de evaluación:

Figura 7: (a) IOU es calculado dividiendo la intersección de los cuadros entre la unión de los cuadros (b) Ejemplos de tres valores diferentes de IOU para diferentes ubicaciones de cuadros. Figura extraída de [Terven et al., 2023b]

- **Multi-Object Tracking Precision (MOTP)** (Equación 5) [Stiefelhagen et al., 2007]: Esta métrica calcula el error de localización promedio en término de superposición de los cuadros delimitadores en comparación del *Ground Truth* (GT) con los resultados alcanzados. Devuelve un número como resultado en un rango entre 0 y 1. Un valor más bajo indica una mayor precisión en la localización de los objetos, mientras que valores más altos indican una mayor imprecisión.

$$\text{MOTP} = \frac{\sum_{i,t} d_{i,t}}{\sum_t c_t} \quad (5)$$

Donde:

$d_{i,t}$ es la distancia entre el objeto i y su correspondencia en el tiempo t .

c_t es el numero de correspondencias (*matches*) en el tiempo t .

- **Identity Switches (IDsw)**: Representa el numero de veces que el algoritmo asigna un Id distinto a un mismo objeto durante una secuencia
- **Multi-Object Tracking Accuracy (MOTA)** (Equación 6) [Stiefelhagen et al., 2007]: Resumen general de la precisión del algoritmo en términos de falsos positivos (FP), falsos negativos (FN) y cambios de identidad (IDsw). Falsos negativos son considerados los objetos no rastreados y falsos positivos son objetos considerados como efectivamente rastreados que no deberían

haber sido.

$$MOTA = 1 - \frac{\sum_t FN_t + FP_t + IDSW_t}{\sum_t GT_t} \quad (6)$$

Donde t es el numero de *frame*, FN es Falso Negativo, FP es falso positivo, IDSW es cambio de identidad y GT son los objetos del *Ground Truth* (GT), entendiéndose GT como el total de objetos presentes a lo largo de los *frames*.

- **ID F1 Score (IDF1)**: Es la medida armonizada entre precisión (ID Precision - IDP) y la tasa de recuperación (ID Recall - IDR) en asignaciones de identidad, proporcionando un balance entre falsos positivos y falsos negativos en cambios de identidad.
- **Mostly tracked(MT)**: Número de objetos rastreados que mantiene la misma etiqueta (*label*) por al menos 80% de su vida útil.
- **Mostly Lost(ML)**: Número de objetos que son rastreados como máximo el 20% de su vida útil.
- **Fragmentation(FM)**: Número de fragmentaciones en las trayectorias. Es decir, el número de veces que se interrumpe un rastreo por una detección faltante.
- **Partially Tracked(PT)**: Número de objetos rastreados entre el 20% y el 80% de su vida útil.
- **ID Recall (IDR)**: (Ecuación 7) [Ristani et al., 2016]

$$IDR = \frac{IDTP}{IDTP + IDFN} \quad (7)$$

Donde IDTP es el número de identidades efectivamente detectadas (TP), son las identidades de salida del algoritmo de rastreo que coinciden con las identidades del *ground truth*. IDFN es el número de identidades falso negativas (FN), identidades que debían ser identificadas por el algoritmo pero no lo fueron.

- **ID Precision (IDP)**: (Ecuación 8) [Ristani et al., 2016]

$$IDP = \frac{IDTP}{IDTP + IDFP} \quad (8)$$

Donde IDTP es el número de identidades efectivamente detectadas (TP) e IDFP es el numero de identidades falso positivas (FP), identidades identificadas por el algoritmo de forma errónea.

4 METODOLOGÍA

Para detectar y contar vacunos con inteligencia artificial y visión computacional se han estudiado varias tecnologías, algunas de ellas para la detección de objetos, otras para el rastreo de los mismos (*tracking*), así como también para la adquisición de datos, comprometidos en la búsqueda y aplicación de las mismas en pos de lograr los objetivos planteados, buscando darle una solución al problema estudiado. En la Figura 8 se muestra un diagrama de las herramientas utilizadas en cada fase.

En este sentido, las subsecciones a seguir versan sobre la Adquisición y procesamiento de datos, el entrenamiento y validación de los algoritmos de detección de objetos así como el proceso de rastreo y la validación del sistema como un todo.

4.1 Datasets y Procesamiento de Datos

El presente trabajo propone la utilización de dos datasets distintos conforme abordado en las subsecciones a seguir: (1) Dataset de vacunos para soporte al entrenamiento y validación de los modelos de detección y (2) Dataset basado en vídeos de la cabaña *La Cordillera* para validación de sistema MOT propuesto.

4.1.1 Dataset para detección de vacunos

De acuerdo con lo mencionado en la literatura relacionada, el acceso a *datasets* públicos para soporte a soluciones de rastreo basadas en IA en la ganadería son escasos. Al investigar en la web, se encontró el *dataset* [Thesis, 2024], lo cual será referido como *Dataset para detección de vacunos* a lo largo de este trabajo. Dicho *dataset* cuenta con 3371 imágenes, donde 2381 imágenes (70%) son destinadas a entrenamiento, 660 imágenes (20%) son destinadas a la validación, mientras que las restantes 330 imágenes son destinadas a la fase de testeo, representando el restante 10% del *dataset*. Este *dataset* cuenta con una única clase denominada *Cattle*. La Figura 9 ilustra ejemplos de las imágenes públicamente disponibles a través de este *dataset*.

Figura 8: Diagrama en bloques de las herramientas utilizadas en la metodología

Figura 9: Imágenes extraídas del *dataset* [Thesis, 2024]

Figura 10: Diagrama de actividades realizadas para construcción del GT

4.1.2 Dataset para rastreo de vacunos

Si bien los datasets públicos destinados a la detección de vacunos son escasos, encontrar datasets propios para soporte a las aplicaciones es aún más desafiador. En este sentido, para poder testear el algoritmo de *tracking* y así determinar el correcto conteo de los animales en la fase final del procesamiento, se propone la construcción de un *data-Set* propio de videos de vacunos. Dichos videos fueron tomados a 30 FPS (Frames por segundo) con cámaras convencionales de distintos celulares en la cabaña *La Cordillera*, ubicada al Noreste del Uruguay, más precisamente en el departamento de Rivera. Dicha cabaña cuenta con ganado *Brangus*, por lo que tienen la particularidad de ser ganado negro y colorado debido a la raza. Se tuvo en cuenta de tomar los videos en diferentes lugares y en distintas estaciones del año, para contar con diversas condiciones de luz y fondos.

Luego para medir los resultados de cada algoritmo, se construyó un *ground truth*, mediante las actividades representadas en el diagrama de la figura 10 El *ground truth* se hizo a mano, analizando *frame a frame*, aunque se obtuvo una primera aproximación a la detección de los animales con Yolo V8 preentrenado con el *dataset* COCO, tomando en cuenta únicamente la clase 19 *Cow*. Luego se utilizó DeepSort para realizar el rastreo y asignación de Ids a cada animal. Finalmente se realizaron los ajustes necesarios, reubicando los *bounding boxes* con defecto en las detecciones o agregando nuevos para animales no detectados. También fue necesario re asignar Ids para que cada animal tuviera el mismo durante toda su trayectoria en el video. Del total de *frames* obtenidos de la división del video (478), se analizaron las trayectorias (*tracking*) de los animales alcanzando un total de 1774 líneas de trayectorias para 8 animales, promediando 3.7 *bounding boxes* por *frame*.

Los valores de las detecciones fueron realizados en un archivo CSV para que luego puedan ser procesados. Cada línea representa una detección, con la siguiente información por línea: el número de frame que corresponde la detección, el número de identificador correspondiente al objeto detectado, el valor de x de la coordenada de la esquina superior izquierda del objeto detectado, el valor de y de la coordenada de la esquina superior izquierda del objeto detectado, el ancho del *bounding box*, la altura del *bounding box* y por último la confianza de la detección.

4.2 Detección de objetos

Para la detección se ha aplicado YOLO NAS en su versión *large*, utilizando dos modelos, uno con los pesos preentrenados del dataset COCO, y para el segundo modelo se aplicó *transfer learning* sobre el modelo base utilizando el Dataset para detección de vacunos [Thesis, 2024].

Para realizar el *fine tuning* se entrenó el modelo sobre pesos pre entrenados con el *dataset* COCO donde se destacan los parámetros mostrados a continuación, logrando una buena convergencia en el entrenamiento del modelo. Se entrenó el modelo con un máximo de 300 épocas, con una tasa de aprendizaje inicial de $1e-4$, se usó el optimizador AdamW y una tasa de aprendizaje inicial *warmup* de $1e-6$ y 10 épocas para *warmup*. En las métricas de detección se destaca el valor de *threshold* en 0.5 tanto para *Score* como para *Non-Maximun Suppression* (NMS)

A partir de dichos modelos se pudieron realizar las predicciones para cada *frame*. Este procedimiento devuelve los *bounding boxes* de cada objeto detectado por *frame*, la clase a la que pertenece cada uno de ellos y la confianza obtenida. Dichos valores los devuelve en formato de tensores, pero pueden ser convertidos en listas convencionales para poder iterarlas y realizar las operaciones necesarias y sirven como base a la integración con distintos métodos de MOT.

4.3 Rastreo de objetos

Se proponen dos procedimientos distintos para realizar el rastreo de vacunos a partir de los modelos YoloNAS anteriormente mencionados. En resumen, se investiga su integración junto a dos algoritmos de *tracking*: el DeepSort y el StrongSort. Ambas técnicas reciben los cuadros delimitadores (*bounding boxes*) enviados por el algoritmo de detección a cada frame y los compara con los *bounding boxes* anteriormente encontrados para saber si el objeto en cuestión es un objeto nuevo o un objeto ya identificado. De esta forma cada objeto tiene un identificador (*Tracking Id*), que lo mantendrá durante todo el procesamiento. También se le pueden modificar algunos parámetros según las necesidades requeridas, las cuales serán mencionadas en breve.

Ambos algoritmos DeepSort y StrongSort fueron preentrenados a través de la arquitectura *Omni-Scale Network*(OsNet) [Zhou et al., 2019], red neuronal que detecta características discriminativas a múltiples escalas, además de ser extremadamente liviana y haber demostrado buenos resultados, con el DataSet MSMT17 [Wei et al., 2017]. Aunque OsNet fué especialmente diseñado para realizar el seguimiento de personas; su arquitectura y principios de diseño pueden ser aplicables a otras tareas de visión computacional que requieren el aprendizaje de características a múltiples escalas. Su capacidad de aprender características heterogéneas y combinar múltiples características homogéneas puede ser beneficiosa en diversas aplicaciones como el reconocimiento de acciones y detección

de objetos.

Es importante destacar que los *bounding boxes* detectados por el algoritmo YOLONas poseen el formato x_1, y_1, x_2, y_2 ; representando los valores de las coordenadas del vértice superior izquierdo e inferior derecho respectivamente. Los algoritmos de rastreo, tanto DeepSort como StrongSort reciben los *bounding boxes* en el formato x, y, w, h ; representando la x e y , la coordenada del vértice superior izquierdo del *bounding box*, mientras que w y h representan el ancho y alto del *bounding box* respectivamente. Por lo tanto cuando recibimos los *bounding boxes* detectados por el algoritmo YOLO, debemos realizar la conversión de formato para pasárselo a cada uno de los algoritmos de *tracking*.

En ambos algoritmos, la función que realiza el rastreo de los objetos es la función *update*. Cada algoritmo recibe los parámetros de los *bounding boxes* de los objetos detectados, las confianzas y el *frame* actual. El algoritmo StrongSort además de los parámetros antes mencionados, recibe los identificadores(ids) de las clases detectadas. Esta función devuelve una lista de elementos *Track* que representan a cada uno de los elementos detectados. De ese elemento utilizamos el identificador de la clase a la que pertenece el objeto detectado, la confianza y la función *to_tlbr* que devuelve las coordenadas x_1, y_1, x_2, y_2 del *bounding box* detectado para imprimirlo en cada frame.

La implementación de los algoritmos MOT propuestos necesitan la definición de hiperparámetros. En este sentido, se investigaron distintas configuraciones de *max_age* y confianza para mejor soporte al algoritmo de rastreo.

4.4 Evaluación del sistema

Por fin se propone la evaluación del sistema considerando la performance de detección de objetos, la performance de rastreo y la performance de conteo de animales conforme subsecciones a seguir. Luego para medir los resultados de cada algoritmo, se construyó un *ground truth* para poder compararlo. El *ground truth* se hizo a mano, analizando *frame* a *frame*, aunque se obtuvo una primera aproximación haciendo uso de Yolo V8 con DeepSort, realizando luego los ajustes necesarios. Del total de *frames* obtenidos de la división del video (478), se analizaron las trayectorias (*tracking*) de los animales alcanzando un total de 1774 líneas de trayectorias para 8 animales, promediando 3.7 *bounding boxes* por *frame*, donde además se asignó un identificador a cada animal. Luego de finalizado el *ground truth*, se lo comparó con los resultados obtenidos con los algoritmos de detección y seguimiento construidos. Para dichos resultados se configuraron los algoritmos con los hiperparámetros que se alcanzaron resultados más óptimos, siendo en ambos algoritmos (DeepSort y StrongSort) un *max_age* de 15 y una confianza de 0.70.

4.4.1 Performance algoritmos de detección

La performance de los algoritmos de detección investigados serán evaluados en base a las métricas F1 Score, mAP, Precision, Recall y las curvas de entrenamiento y validación en términos de la función de pérdida.

4.4.2 Performance de Rastreo

La performance de los algoritmos de rastreo investigados serán evaluados en base a las métricas IDF1, IDP, IDR, Recall, Precision, MT, PT, ML, FP, FN, IDsw, FM, MOTA y MOTP.

4.4.3 Conteo de los vacunos

Para realizar el conteo del ganado primeramente se descompone el video en *frames*, realizando la detección y seguimiento por cada vacuno detectado. El conteo se hizo primeramente realizando la sumatoria de los *trackIds* de los objetos detectados, pero luego para tratar de descartar los identificadores que son detectados y luego perdidos (falsos positivo), se decidió utilizar otra metodología, creando un diccionario cuya clave es representada por los identificadores detectados, mientras que el valor que almacena es la cantidad de veces que el identificador aparece en los distintos *frames* de cada video. Entonces se utilizó como métrica para el conteo de los animales, los identificadores que aparecen en 10 o más frames, de lo contrario es tomado como un falso positivo. En los resultados se mostrarán los valores de dicho procedimiento.

5 RESULTADOS Y DISCUSIONES

Para una mejor organización, los resultados y discusiones están divididas sobre la óptica del proceso MOT (Sección 5.3) y el conteo de animales (Sección 5.4).

5.1 Dataset para MOT y conteo de ganado

Se realizaron muchas tomas de videos de los cuales luego se seleccionaron los mejores para realizar las pruebas de conteo. Los videos son detallados en la tabla a continuación. Los 10 videos seleccionados totalizan un tiempo de grabación de 3.17 minutos y una cantidad de 93 vacunos. El *dataset* está disponible en repositorio público a fin de contribuir con la comunidad científica del área.

Video: Toros.mp4	Duración: 15 s	Resolución: 1920 x 1080
Obs: Poca oclusión		Cant. vacunos : 8
Video: Toros2.mp4	Duración: 23 s	Resolución: 640 x 352
Obs: Video con oclusión de toros		Cant. vacunos : 10
Video: Toros3.mp4	Duración: 19 s	Resolución: 1920 x 1080
Obs: Bastante oclusión		Cant. vacunos : 8
Video: Toros4.mp4	Duración: 26 s	Resolución: 640 x 352
Obs: Oclusión continua		Cant. vacunos : 3
Video: Toros5.mp4	Duración: 12 s	Resolución: 848 x 480
Obs: Video rápido. Salida del tubo de toros negros y colorados		Cant. vacunos : 9
Video: Toros6.mp4	Duración: 20 s	Resolución: 848 x 480
Obs: Hay oclusión. Salida del tubo de toros negros y colorados		Cant. vacunos : 9
Video: Toros7.mp4	Duración: 13 s	Resolución: 848 x 480
Obs: Video rápido. Salida del tubo de toros negros		Cant. vacunos : 8
Video: Vacas1.mp4	Duración: 12 s	Resolución: 640 x 360
Obs: Toma más lejana. Hay oclusión		Cant. vacunos : 8
Video: Vacas2.mp4	Duración: 21 s	Resolución: 1920 x 1080
Obs: Toma más lejana. Hay oclusión		Cant. vacunos : 15
Video: Vacas3.mp4	Duración: 29 s	Resolución: 1920 x 1080
Obs: Toma más lejana. Hay oclusión		Cant. vacunos : 15

5.2 Detección de objetos

La figura 11 muestra los resultados de las funciones de pérdida en el entrenamiento y validación. La figura 12 muestra los resultados del entrenamiento del algoritmo.

Los resultados en fase de testeo con el dataset [Thesis, 2024], luego de realizar el entrenamiento y validación fueron los siguientes:

Precision@0.50	0.7703
Recall@0.50	0.9116
mAP@0.50	0.8715
F1@0.50	0.8350
Best_score_threshold	0.7100

Figura 11: Funciones de pérdida en entrenamiento y validación con Yolo Nas

Figura 12: Resultados del entrenamiento con Yolo Nas

5.3 Rastreo de los animales

La validación del sistema propuesto con base en métricas MOT se realizó sobre un video de 1920 por 1080 píxeles con 15 segundos de duración tomado en Estancia *La Cordillera*. El video fue dividido en *frames*, resultando en una cantidad de 478 para el análisis. Este video que se analiza más en profundidad para estudiar las trayectorias de los animales, es un video que tiene un fondo de piedras manteniendo patrones difusos, lo que pone a prueba los algoritmos frente a condiciones bastante adversas. Los animales de gran porte generan sombras lo que también ha dificultado su detección precisa. Los resultados alcanzados son presentados en la Tabla 2.

Tabla 2: Métricas de evaluación MOT con base al uso de los algoritmos de MOT DeepSORT y StrongSORT

Métricas	DeepSort	StrongSort
IDF1	0.897851	0.892091
IDP	0.939618	0.932391
IDR	0.859639	0.85513
Recall	0.885006	0.883315
Precision	0.967344	0.963122
GT	1774	1774
MT	7	7
PT	2	2
ML	0	0
FP	53	60
FN	204	207
IDsw	5	6
FM	4	6
MOTA	0.852311	0.84611
MOTP	0.149012	0.097328

A vista gruesa vemos que los resultados son muy similares en ambos algoritmos, con algunas diferencias que ya serán analizadas. En IDF1 los valores alcanzados son del 89%, indicando un buen equilibrio entre precisión y recuperación de identidades en ambos algoritmos. Se alcanzó una precisión de identidad (IDP) del 93%, indicando que la mayoría de las identificaciones son correctas. La recuperación de identidad (IDR) alcanzó el 85% en ambos algoritmos. Un recall promedio del 88% indica que se están detectando la mayoría de los objetos. La precisión promedio del 96% es muy buena, lo que significa muy pocos falsos positivos.

Del total de trayectorias estudiadas para los 8 animales en el conjunto de datos (GT),

los algoritmos rastrearon 7 animales más del 80% del tiempo, mientras que rastrearon dos animales parcialmente (PT) o sea entre el 20 y el 80% del tiempo siendo un buen resultado, pero pudiendo mejorar. El algoritmo DeepSort presenta mayor robustez en el seguimiento de trayectorias siendo verificadas cuatro interrupciones en la detección de trayectorias (FM) frente a 6 del StrongSort, así como también el número de falsos positivos (FP) es menor en el algoritmo DeepSort alcanzando el número de 53, mientras que para el algoritmo StrongSort es un poco más elevado alcanzando a 60 objetos detectados de forma errónea. Teniendo en cuenta que el total de detecciones son 1774, son números bajos. De todas formas, a la hora de hacer el conteo de los animales, se descartan los identificadores detectados en una cantidad muy baja de número de *frames* (como se explicó en la metodología). También observamos que el número de falsos negativos (FN) es mayor en tres unidades para el algoritmo StrongSort, alcanzando a 207, lo que sugiere que algunos objetos no fueron detectados a tiempo.

Un análisis cualitativo fue realizado a partir de la comparación de los *bounding boxes* de las detecciones del algoritmo (azules) con el ground truth (verde). Primeramente, se verifica que la detección tardía de vacunos puede responder parte de los resultados discutidos conforme lo ilustrado a través de la Figura 13. Los errores también se deben a la oclusión entre animales como se puede ver en la Figura 14, donde el algoritmo demora en lograr detectar el animal de fondo.

Se observa en los resultados que hubo un número considerable de cambios de identidad (IDsw) lo que indica que algunos animales están siendo confundidos. así como también la cantidad de fragmentaciones en las trayectorias (FM), lo cual tampoco es un buen indicador debido a la cantidad de animales siendo analizados, notando además que para ambas métricas el resultado fue mejor para el algoritmo DeepSort.

Esta dificultad, así como los casos de oclusión, es agravada por las características de los vacunos evaluados y puede variar de acuerdo con las prácticas y características de las haciendas de cultivo. La raza *Brangus* tiene como característica un color mayoritariamente negro o colorado, lo que aumenta la dificultad en la extracción de características visuales capaces de mejorar la identificación entre distintos animales.

En cuanto a la precisión de los algoritmos de rastreo (MOTA), se observa una mejor precisión en el algoritmo DeepSort, alcanzando el 85%. Sin embargo la precisión del error en la localización (MOTP) es más baja para el algoritmo StrongSort, indicando que un 9% de los objetos tuvieron errores de localización frente a un 14% en el algoritmo DeepSort.

Luego de reentrenar el modelo de detección YOLO NAS en base al Dataset para detección de vacunos, se obtienen los resultados resumidos en la tabla 3. Los resultados luego de reentrenar los modelos son muy similares para ambos algoritmos. Mientras algunos resultados se mantienen, otros descienden levemente.

Como resultados más relevantes podemos mencionar que la cantidad de falsos posi-

Figura 13: Se observa en la secuencia de imágenes que el animal que entra demora un numero importante de frames en ser detectado

Tabla 3: Métricas de evaluación MOT con base al uso de los algoritmos de MOT DeepSORT y StrongSORT luego del *fine tuning*

Métricas	DeepSort	DeepSort fine tuned	StrongSort	StrongSort fine tuned
IDF1	0.897851	0.866326	0.892091	0.879088
IDP	0.939618	0.927331	0.932391	0.939705
IDR	0.859639	0.812852	0.85513	0.825817
Recall	0.885006	0.836528	0.883315	0.829763
Precision	0.967344	0.954341	0.963122	0.944195
GT	1774	1774	1774	1774
MT	7	6	7	6
PT	2	2	2	2
ML	0	1	0	1
FP	53	71	60	87
FN	204	290	207	302
IDsw	5	7	6	5
FM	4	7	6	5
MOTA	0.852311	0.792559	0.84611	0.777903
MOTP	0.174006	0.247278	0.097328	0.199456

Figura 14: La secuencia de imágenes muestra el momento en que el animal de fondo comienza a ser detectado

tivos y falsos negativos ascienden en una cantidad bastante considerable. Sin embargo se observa que la cantidad de cambios de identidad y de fragmentaciones se comporta de manera distinta para cada algoritmo, ya que mientras que para DeepSort aumenta, en StrongSort disminuye, indicando que el algoritmo se está confundiendo menos entre animales. Notamos una mejora en el conteo, ya que ahora entre los mayor y parcialmente rastreados totaliza 8 animales en ambos algoritmos, aunque agregan un animal como mayormente perdido (ML), lo que nos lleva a entender como un falso positivo.

Los resultados en comparación con el uso de YOLO NAS entrenado con COCO pueden indicar que las *features* visuales presentes en el Dataset para detección de vacunos propuesto son muy distintas en relación a las de la raza *bragus*. Ya que si bien el *dataset* cuenta con imágenes de ganado con *features* similares a los de nuestro trabajo, en una gran cantidad no se corresponden. Eso indica que aún son necesarios grandes esfuerzos de la comunidad científica hacia repositorios abiertos, vastos y de calidad al soporte a la ganadería de precisión.

5.4 Conteo de los animales

Para los resultados del conteo se aplicó el algoritmo a 10 videos en diferentes circunstancias. Dichos videos fueron tomados con toros y vacas del establecimiento *La Cordillera* en diferentes situaciones, como salidas de tubos o desfile de animales para exhibición. Se realizaron las pruebas aplicando el algoritmo con 3 valores distintos en los hiperparámetros *max_age* y *confidence*, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 4: Características de cada video y valores de las métricas utilizadas para la obtención de los mejores resultados alcanzados en el conteo de los animales para deepSORT y strogSORT

Video: Toros.mp4	Duración: 15 s	Resolución: 1920 x 1080	
Obs: Poca oclusión		max_age: 70, conf: 0.90	
StrongSort	Cant. vacunos : 8	Contados: 8	Ids. Detec.: 14
DeepSort	Cant. vacunos : 8	Contados: 8	Ids. Detec.: 21
Video: Toros2.mp4	Duración: 23 s	Resolución: 640 x 352	
Obs: Video con oclusión de toros		max_age: 70, conf: 0.90	
StrongSort	Cant. vacunos : 10	Contados: 10	Ids. Detec.: 16
		max_age: 120, conf: 0.70	
DeepSort	Cant. vacunos : 10	Contados: 10	Ids. Detec.: 14
Video: Toros3.mp4	Duración: 19 s	Resolución: 1920 x 1080	
Obs: Bastante oclusión		max_age: 70, conf: 0.90	
StrongSort	Cant. vacunos : 8	Contados: 7	Ids. Detec.: 14
		max_age: 120, conf: 0.90	
DeepSort	Cant. vacunos : 8	Contados: 8	Ids. Detec.: 18
Video: Toros4.mp4	Duración: 26 s	Resolución: 640 x 352	
Obs: Oclusión continua		max_age: 15, conf: 0.90	
StrongSort	Cant. vacunos : 3	Contados: 4	Ids. Detec.: 9
		max_age: 70, conf: 0.90	
DeepSort	Cant. vacunos : 3	Contados: 5	Ids. Detec.: 10
Video: Toros5.mp4	Duración: 12 s	Resolución: 848 x 480	
Obs: Video rápido. Salida del tubo de toros negros y colorados		max_age: 15, conf: 0.90	
StrongSort	Cant. vacunos : 9	Contados: 10	Ids. Detec.: 22
		max_age: 90, conf: 0.90	
DeepSort	Cant. vacunos : 9	Contados: 9	Ids. Detec.: 21

Video: Toros6.mp4	Duración: 20 s	Resolución: 848 x 480	
Obs: Hay oclusión. Salida del tubo de toros negros y colorados		max_age: 60, conf: 0.60	
StrongSort	Cant. vacunos : 9	Contados: 9	Ids. Detec.: 15
		max_age: 90, conf: 0.93	
DeepSort	Cant. vacunos : 9	Contados: 9	Ids. Detec.: 21
Video: Toros7.mp4	Duración: 13 s	Resolución: 848 x 480	
Obs: Video rápido. Salida del tubo de toros negros		max_age: 15, conf: 0.70	
StrongSort	Cant. vacunos : 8	Contados: 8	Ids. Detec.: 12
		max_age: 70, conf: 0.90	
DeepSort	Cant. vacunos : 8	Contados: 7	Ids. Detec.: 23
Video: Vacas1.mp4	Duración: 12 s	Resolución: 640 x 360	
Obs: Toma más lejana. Hay olcusión		max_age: 70, conf: 0.90	
StrongSort	Cant. vacunos : 8	Contados: 9	Ids. Detec.: 10
		max_age: 70, conf: 0.70	
DeepSort	Cant. vacunos : 8	Contados: 9	Ids. Detec.: 10
Video: Vacas2.mp4	Duración: 21 s	Resolución: 1920 x 1080	
Obs: Toma más lejana. Hay olcusión		max_age: 15, conf: 0.70	
StrongSort	Cant. vacunos : 15	Contados: 15	Ids. Detec.: 52
		max_age: 100, conf: 0.90	
DeepSort	Cant. vacunos : 15	Contados: 15	Ids. Detec.: 42
Video: Vacas3.mp4	Duración: 29 s	Resolución: 1920 x 1080	
Obs: Toma más lejana. Hay olcusión		max_age: 15, conf: 0.88	
StrongSort	Cant. vacunos : 15	Contados: 15	Ids. Detec.: 23
		max_age: 120, conf: 0.94	
DeepSort	Cant. vacunos : 15	Contados: 16	Ids. Detec.: 40

Se puede ver en las descripciones de los videos que tenemos salidas rápidas de tubos o videos mas lentos pero con muchas oclusiones, por lo que dependiendo de cada caso se obtiene un mejor resultado con diferentes valores para los hyperparámetros. El algoritmo deepSort tiende a tener errores de rastreo en algunos casos, realizando confusiones y asignando identificadores a sombras de vacunos, por eso obtenemos los mejores resultados cuando el *max_age* es alto, contabilizando menos los falsos positivos, ya que notamos que esos mismos identificadores son reasignados a objetos nuevos a ser rastreados, dejando de ser FPs. También observamos que los mejores resultados se obtuvieron con el valor de la confianza por encima del 90%, de lo contrario contamos con muchos FPs.

En el algoritmo strongSort, para los videos rápidos necesitamos que el *max_age* sea

bajo debido a que un animal no va a estar presente en una cantidad muy alta de frames, lo que ayuda al algoritmo a no seguir intentando rastrear un animal que ya pasó. Por otro lado, algunas veces tenemos videos con tomas más lejanas, por lo que es necesario bajar la confianza para que el algoritmo logre detectar los animales. También ocurre algo similar cuando están presentes animales negros sobre un fondo oscuro o muchas oclusiones, condiciones en que el algoritmo no logra detectar los animales si no se baja la confianza. También tenemos el caso de videos con tomas lejanas y muy poco desplazamiento de los animales, en esos casos los mejores resultados fueron aumentando el *max_age* además de la confianza, ya que los animales permanecen la mayor parte del tiempo en el video por lo tanto deben ser tenidos en cuenta por el algoritmo la mayor cantidad posible de *frames*. También notamos que cuando tenemos un video con mucha claridad (día bien soleado) y además cuenta con ganado claro (colorado) el algoritmo tiene mayor confusión entre los animales habiendo mayor cantidad de cambios de identidad. Sin embargo luego del reentrenamiento de Yolo, el algoritmo con StrongSort mejoró la precisión, reduciendo cambios de identidad y fragmentaciones.

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Podemos concluir que los resultados alcanzados son alentadores considerando las circunstancias, ya que los algoritmos han rastreado los animales de una forma considerable, y se ha mejorado el conteo de los animales en ambos algoritmos. También se ha podido disminuir la cantidad de cambios de identidades y fragmentaciones luego del reentrenamiento en el algoritmo StrongSort, que es el algoritmo más actual de rastreo y al que apostamos a futuro. Sabemos que aún queda mucho por hacer, ya que seguimos manteniendo un número muy elevado de cambios de identidad, fragmentaciones, falsos positivos y falsos negativos. Creemos que algunos de estos resultados se deben a problemas al generar las detecciones o en las identificaciones, que pueden darse por las grandes sombras que generan los animales. De todas formas notamos la robustez de los algoritmos, ya que están siendo puestos a prueba con animales de muy similares características y con gran cantidad de oclusión.

Pensamos que el valor elevado de los falsos negativos se debe a que los animales algunas veces no son detectados a tiempo, debido a la oclusión o falta de claridad en el video, lo que hace que hasta para la percepción a través del ojo humano sea compleja en algunos casos debido a las sombras proyectadas por los mismos animales. Esto fue percibido de forma muy clara cuando se debió realizar el *Ground Truth*, lo que en algunas situaciones fue necesario mirar el video varias veces para notar exactamente en que momento aparece cada animal, o a la hora de delimitar cada animal, ya que al ser de colores tan similares, habían confusiones en partes de sus cuerpos, principalmente cuando se experimentan oclusiones.

Hemos comparado los resultados alcanzados con [Myat Noe et al., 2023], debido a su similitud en metodología y características de los animales estudiados. Nuestros resultados son algo inferiores, lo que puede estar relacionado a la calidad de datos tanto de entrenamiento como de validación. Ya que para dicho trabajo los autores elaboraron su propio dataset. De igual manera los resultados presentados son alentadores, esto demuestra que a futuro debemos ampliar nuestros datos para mejorar los resultados. Realizando una comparación de forma cuantitativa observamos que el número de los cambios de identidades en [Myat Noe et al., 2023] es de 4 animales, mientras que en el presente trabajo es de 5,

pero debemos tener en cuenta que sus videos cuentan con una duración de 15 minutos, mientras que nuestros videos cuentan con duraciones sensiblemente menores como se describen en la sección 5.1. Realizando la comparación de demás métricas, nuestro *recall* alcanza un 91%, mientras que el de [Myat Noe et al., 2023] alcanza un 98%. También su *map@0.5* alcanza un 99% mientras nuestros resultados alcanzan un 87%, y su MOTA obtuvo un 96% mientras el promedio de nuestros modelos alcanza un 81%, notando también los mejores resultados en dicho trabajo.

Aunque hemos obtenido resultados razonables, somos conscientes que hemos utilizado algoritmos de rastreo que no fueron preentrenados específicamente para este fin, por lo que realizando un *fine tuning* en los modelos, los resultados serían mejores; implicando dicho proceso un arduo trabajo manual y tiempo de entrenamiento. Lo que ayuda a dichos algoritmos de rastreo es la muy buena detección que realizamos de los animales a través del algoritmo Yolo Nas y las mejoras en los resultados luego del reentrenamiento del modelo. Aunque el *dataset* utilizado nos fue de gran ayuda en el reentrenamiento, no era perfectamente adecuado para nuestro caso, ya que contamos con animales de muy similares características y dicho dataset cuenta con una cantidad muy variada de razas de vacunos. Por eso nos proponemos a futuro crear un *dataSet* específico a nuestras necesidades para mejorar aun más los resultados.

Como trabajo a futuro nos proponemos, además del reentrenamiento de los algoritmos de rastreo, también actualizar el algoritmo de detección a la versión más actual, ya que con dicha combinación se lograrán resultados óptimos y mejoras en la performance. Somos conscientes de la necesidad de crear un algoritmo más robusto que se adapte a cada necesidad sin tener que cambiar los hiperparámetros según las condiciones de cada video, como ser la velocidad del pasaje de los animales o condiciones de luz, por lo que aún falta mucho por avanzar en esta temática.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

[AgTechTv, 2024] AgTechTv (2024). El ojo del amo engorda al Ganado, con cámaras 3D sin balanzas; con Pedro Mannato — agrositio.com.ar. <https://www.agrositio.com.ar/canal-agrositio/agtech-tv/206075-el-ojo-del-amo-engorda-al-ganado-con-camaras-3d-sin-balanzas-0> html. [Accessed 13-05-2024].

[Ameijeiras Sánchez et al., 2020] Ameijeiras Sánchez, D., González Diez, H. A. R., and Hernández Heredia, Y. (2020). Revisión de algoritmos de detección y seguimiento de objetos con redes profundas para videovigilancia inteligente. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 14:165 – 195.

[Amosa et al., 2023] Amosa, T. I., Sebastian, P., Izhar, L. I., Ibrahim, O., Ayinla, L. S., Bahashwan, A. A., Bala, A., and Samaila, Y. A. (2023). Multi-camera multi-object tracking: A review of current trends and future advances. *Neurocomputing*, 552:126558.

[Barbedo et al., 2020] Barbedo, J. G. A., Koenigkan, L. V., Santos, P. M., and Ribeiro, A. R. B. (2020). Counting cattle in uav images—dealing with clustered animals and animal/background contrast changes. *Sensors*, 20(7).

[Barbedo et al., 2019] Barbedo, J. G. A., Koenigkan, L. V., Santos, T. T., and Santos, P. M. (2019). A study on the detection of cattle in uav images using deep learning. *Sensors*, 19(24).

[Bashar et al., 2022] Bashar, M., Islam, S., Hussain, K. K., Hasan, M. B., Rahman, A. B. M. A., and Kabir, M. H. (2022). Multiple object tracking in recent times: A literature review.

[Bellini Saibene et al., 2020] Bellini Saibene, Y., Caldera, J., and Ramos, L. (2020). Co-sechando datos: desarrollos para la agricultura en la era digital. *Electronic Journal of SADIO*, 19.

- [Bewley et al., 2016] Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F., and Upcroft, B. (2016). Simple online and realtime tracking. In *2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*. IEEE.
- [Breive and Sledevic, 2024] Breive, V. and Sledevic, T. (2024). Person detection in thermal images: A comparative analysis of yolov8 and yolov9 models. In *2024 IEEE Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream)*, pages 1–4. IEEE.
- [Cominotte et al., 2020] Cominotte, A., Fernandes, A., Dorea, J., Rosa, G., Ladeira, M., van Cleef, E., Pereira, G., Baldassini, W., and Machado Neto, O. (2020). Automated computer vision system to predict body weight and average daily gain in beef cattle during growing and finishing phases. *Livestock Science*, 232:103904.
- [Du et al., 2023] Du, Y., Zhao, Z., Song, Y., Zhao, Y., Su, F., Gong, T., and Meng, H. (2023). Strongsort: Make deepsort great again.
- [Elsken et al., 2019] Elsken, T., Metzen, J. H., and Hutter, F. (2019). Neural architecture search: A survey.
- [Garc. Matilla et al., 2017] Garc. Matilla, A., Guerrero Peñ, F., Garc. Calvelo, A., Hernández Silva, E., and Matilla Belett, M. (2017). Seguimiento de m personas en aplicaci de videovigilancia con c maras de baja resoluci. *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 11:149 – 161.
- [Ge et al., 2021] Ge, Z., Liu, S., Wang, F., Li, Z., and Sun, J. (2021). Yolox: Exceeding yolo series in 2021. *arXiv preprint arXiv:2107.08430*.
- [Girshick, 2015] Girshick, R. B. (2015). Fast r-cnn.
- [Girshick et al., 2013] Girshick, R. B., Donahue, J., Darrell, T., and Malik, J. (2013). Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation. *2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 580–587.
- [He and Saha, 2023] He, C. and Saha, P. (2023). Investigating yolo models towards outdoor obstacle detection for visually impaired people.
- [He et al., 2016] He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 770–778.
- [Hussain, 2023] Hussain, M. (2023). Yolo-v1 to yolo-v8, the rise of yolo and its complementary nature toward digital manufacturing and industrial defect detection. *Machines*, 11(7).

- [J et al., 2022] J, P., F, R., G, A., V, W., M, P., and H, P. (2022). Automatic counting of cattle with Faster R-CNN on UAV images.
- [Jiang et al., 2022] Jiang, P., Ergu, D., Liu, F., Cai, Y., and Ma, B. (2022). A review of yolo algorithm developments. *Procedia Computer Science*, 199:1066–1073. The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19.
- [Karim et al., 2019] Karim, M. M., Doell, D., Lingard, R., Yin, Z., Leu, M. C., and Qin, R. (2019). A region-based deep learning algorithm for detecting and tracking objects in manufacturing plants. *Procedia Manufacturing*, 39:168–177. 25th International Conference on Production Research Manufacturing Innovation: Cyber Physical Manufacturing August 9-14, 2019 — Chicago, Illinois (USA).
- [Khvedchenya and Sahota, 2024] Khvedchenya, E. and Sahota, H. (2024). Yolo-nas by deci achieves state-of-the-art performance on object detection using neural architecture search.
- [Kleen and Guatteo, 2023] Kleen, J. L. and Guatteo, R. (2023). Precision livestock farming: What does it contain and what are the perspectives? *Animals*, 13(5):779.
- [Lachman and López, 2018] Lachman, J. and López, A. (2018). Innovación, habilidades y nuevas áreas de conocimiento en sectores tecnológicos emergentes: el caso de la agricultura y ganadería de precisión.
- [Leal-Taixé et al., 2015] Leal-Taixé, L., Milan, A., Reid, I., Roth, S., and Schindler, K. (2015). Motchallenge 2015: Towards a benchmark for multi-target tracking.
- [Lin et al., 2014] Lin, T.-Y., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., Dollár, P., and Zitnick, C. L. (2014). Microsoft coco: Common objects in context. In *Computer Vision—ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland, September 6-12, 2014, Proceedings, Part V 13*, pages 740–755. Springer.
- [Mirzaei et al., 2023] Mirzaei, B., Nezamabadi-pour, H., Raoof, A., and Derakhshani, R. (2023). Small object detection and tracking: A comprehensive review. *Sensors*, 23(15).
- [Myat Noe et al., 2023] Myat Noe, S., Zin, T. T., Tin, P., and Kobayashi, I. (2023). Comparing state-of-the-art deep learning algorithms for the automated detection and tracking of black cattle. *Sensors*, 23(1).
- [Park et al., 2021] Park, Y., Dang, L. M., Lee, S., Han, D., and Moon, H. (2021). Multiple object tracking in deep learning approaches: A survey. *Electronics*, 10(19).

- [Phang et al., 2023] Phang, S. K., Chiang, T. H. A., Happonen, A., and Chang, M. M. L. (2023). From satellite to uav-based remote sensing: A review on precision agriculture. *IEEE Access*.
- [Pintos, 2024] Pintos, M. G. (2024). Inteligencia Artificial en ganadería: la revolución está acá — rurales.elpais.com.uy. <https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/inteligencia-artificial-en-ganaderia-la-revolucion-esta-aca>. [Accessed 13-05-2024].
- [Presidencia, 2022] Presidencia, U. (2022). Electronic references. Excerpted from 5th edition of the APA Publication Manual.
- [Ramirez-Manzanares, 2011] Ramirez-Manzanares, A. (2011). Reporte de búsqueda, detección y conteo de objetos.
- [Ren et al., 2015] Ren, S., He, K., Girshick, R., and Sun, J. (2015). Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. In Cortes, C., Lawrence, N., Lee, D., Sugiyama, M., and Garnett, R., editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 28. Curran Associates, Inc.
- [Ristani et al., 2016] Ristani, E., Solera, F., Zou, R. S., Cucchiara, R., and Tomasi, C. (2016). Performance measures and a data set for multi-target, multi-camera tracking.
- [Rony et al., 2021] Rony, M., Barai, D., Riad, and Hasan, Z. (2021). Cattle external disease classification using deep learning techniques. *2021 12th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, pages 1–7.
- [Santos et al., 2020] Santos, D., Dallos, L., and Gaona-García, P. A. (2020). Algoritmos de rastreo de movimiento utilizando técnicas de inteligencia artificial y machine learning. *Información tecnológica*, 31:23 – 38.
- [Sapkota et al., 2024] Sapkota, R., Meng, Z., Ahmed, D., Churuvija, M., Du, X., Ma, Z., and Karkee, M. (2024). Comprehensive performance evaluation of yolov10, yolov9 and yolov8 on detecting and counting fruitlet in complex orchard environments. *arXiv preprint arXiv:2407.12040*.
- [Sapriza et al., 2022] Sapriza, J., Arnaud, A., Bellini, B., Estévez, F., and Míguez, M. (2022). Smart devices and rfid: towards an android-based information system in the cattle-yards. In *2022 IEEE 13th Latin America Symposium on Circuits and System (LASCAS)*, pages 1–4. IEEE.
- [Shao et al., 2019] Shao, S., Li, Z., Zhang, T., Peng, C., Yu, G., Zhang, X., Li, J., and Sun, J. (2019). Objects365: A large-scale, high-quality dataset for object detection.

In *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*, pages 8430–8439.

- [Sharma et al., 2021] Sharma, A., Jain, A., Gupta, P., and Chowdary, V. (2021). Machine learning applications for precision agriculture: A comprehensive review. *IEEE Access*, 9:4843–4873.
- [Soares et al., 2021] Soares, V. H. A., Ponti, M. A., Gonçalves, R. A., and Campello, R. J. (2021). Cattle counting in the wild with geolocated aerial images in large pasture areas. *Computers and Electronics in Agriculture*, 189:106354.
- [Soleimanitaleb and Keyvanrad, 2022] Soleimanitaleb, Z. and Keyvanrad, M. A. (2022). Single object tracking: A survey of methods, datasets, and evaluation metrics. *arXiv preprint arXiv:2201.13066*.
- [Stiefelhagen et al., 2007] Stiefelhagen, R., Bernardin, K., Bowers, R., Garofolo, J., Mostefa, D., and Soundararajan, P. (2007). The clear 2006 evaluation. In Stiefelhagen, R. and Garofolo, J., editors, *Multimodal Technologies for Perception of Humans*, pages 1–44, Berlin, Heidelberg. Springer Berlin Heidelberg.
- [Terven et al., 2023a] Terven, J., Córdova-Esparza, D.-M., and Romero-González, J.-A. (2023a). A comprehensive review of yolo architectures in computer vision: From yolov1 to yolov8 and yolo-nas. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 5(4):1680–1716.
- [Terven et al., 2023b] Terven, J., Córdova-Esparza, D.-M., and Romero-González, J.-A. (2023b). A comprehensive review of yolo architectures in computer vision: From yolov1 to yolov8 and yolo-nas. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 5(4):1680–1716.
- [Thesis, 2024] Thesis (2024). cow counting dataset. <https://universe.roboflow.com/thesis-3c51t/cow-counting>. visited on 2024-02-16.
- [Tian et al., 2018] Tian, Y., Dehghan, A., and Shah, M. (2018). On detection, data association and segmentation for multi-target tracking. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 41(9):2146–2160.
- [Wei et al., 2017] Wei, L., Zhang, S., Gao, W., and Tian, Q. (2017). Person transfer GAN to bridge domain gap for person re-identification. *CoRR*, abs/1711.08565.
- [Wojke et al., 2017] Wojke, N., Bewley, A., and Paulus, D. (2017). Simple online and realtime tracking with a deep association metric. *CoRR*, abs/1703.07402.

- [Xu et al., 2020] Xu, B., Wang, W., Falzon, G., Kwan, P., Guo, L., Chen, G., Tait, A., and Schneider, D. (2020). Automated cattle counting using mask r-cnn in quadcopter vision system. *Computers and Electronics in Agriculture*, 171:105300.
- [Zhou et al., 2019] Zhou, K., Yang, Y., Cavallaro, A., and Xiang, T. (2019). Omni-scale feature learning for person re-identification. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*.

A PERFORMANCE EN EL CONTEO DE VACUNOS BRANGUS EN CABAÑA LA CORDILLERA

Tabla 5: Resultados con 3 mediciones distintas en los hyperparámetros *max_age* y *confidence*. Se resalta en negrita los mejores resultados alcanzados entre las tres mediciones realizadas para cada video, tanto en el algoritmo DeepSort como StrongSort

Video: Toros.mp4	Duración: 15 s	Resolución: 1920 x 1080		
Obs: Poca oclusión		max_age: 10 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	8	8	8
	Contados:	8	10	8
	Ids. Detec.:	15	18	14
		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	8	8	8
	Contados:	9	12	8
	Ids. Detec.:	18	31	21
Video: Toros2.mp4	Duración: 23 s	Resolución: 640 x 352		
Obs: Video con oclusión de toros		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	10	8	8
	Contados:	18	10	8
	Ids. Detec.:	24	18	14
		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 120 conf: 0.93	max_age: 70 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	10	10	10
	Contados:	21	10	12
	Ids. Detec.:	37	14	21

Video: Toros3.mp4	Duración: 19 s	Resolución: 1920 x 1080		
Obs: Bastante oclusión		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	8	8	8
	Contados:	18	15	7
	Ids. Detec.:	36	27	14
		max_age: 90 conf: 0.70	max_age: 120 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	8	8	8
	Contados:	17	8	16
	Ids. Detec.:	32	18	29
Video: Toros4.mp4	Duración: 26 s	Resolución: 640 x 352		
Obs: Oclusión continua		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	3	3	3
	Contados:	9	4	4
	Ids. Detec.:	16	9	9
		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 70 conf: 0.90	max_age: 90 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	3	3	3
	Contados:	12	5	5
	Ids. Detec.:	24	10	10
Video: Toros5.mp4	Duración: 12 s	Resolución: 848 x 480		
Obs: Video rápido. Salida del tubo de toros negros y colorados		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	9	9	9
	Contados:	11	10	6
	Ids. Detec.:	20	22	9
		max_age: 90 conf: 0.90	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	9	9	9
	Contados:	9	12	10
	Ids. Detec.:	21	31	22

Video: Toros6.mp4	Duración: 20 s	Resolución: 848 x 480		
Obs: Hay oclusión. Salida del tubo de toros negros y colorados		max_age: 60 conf: 0.60	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	9	9	9
	Contados:	9	12	6
	Ids. Detec.:	15	25	13
		max_age: 90 conf: 0.93	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	9	9	9
	Contados:	9	13	11
	Ids. Detec.:	21	34	26
Video: Toros7.mp4	Duración: 13 s	Resolución: 848 x 480		
Obs: Video rápido. Salida del tubo de toros negros		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	8	8	8
	Contados:	8	8	5
	Ids. Detec.:	12	19	12
		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	8	8	8
	Contados:	13	7	7
	Ids. Detec.:	20	25	23
Video: Vacas1.mp4	Duración: 12 s	Resolución: 640 x 360		
Obs: Toma más lejana. Hay olcusión		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	8	8	8
	Contados:	9	11	9
	Ids. Detec.:	12	28	10
		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 100 conf: 0.70	max_age: 70 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	8	8	8
	Contados:	9	11	9
	Ids. Detec.:	12	15	10

Video: Vacas2.mp4	Duración: 21 s	Resolución: 1920 x 1080		
Obs: Toma más lejana. Hay olcusión		max_age: 70 conf: 0.60	max_age: 15 conf: 0.88	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	15	15	15
	Contados:	12	15	7
	Ids. Detec.:	22	52	18
		max_age: 100 conf: 0.90	max_age: 90 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	15	15	15
	Contados:	15	16	18
	Ids. Detec.:	42	42	43
Video: Vacas3.mp4	Duración: 29 s	Resolución: 1920 x 1080		
Obs: Toma más lejana. Hay olcusión		max_age: 15 conf: 0.70	max_age: 15 conf: 0.88	max_age: 70 conf: 0.90
StrongSort	Cant. vacunos :	15	15	15
	Contados:	16	15	8
	Ids. Detec.:	29	23	11
		max_age: 120 conf: 0.94	max_age: 90 conf: 0.90	max_age: 70 conf: 0.90
DeepSort	Cant. vacunos :	15	15	15
	Contados:	16	19	20
	Ids. Detec.:	40	33	35